

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗЛОЖЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ АЗОТНОЙ КИСЛОТОЙ В ПРОЦЕССЕ ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТ СОДЕРЖАЩИХ УДОБРЕНИЙ

Обиджонов Д. О.

Кучаров Б.Х.

Закиров Б.С.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8238566>

Аннотация. С целью определения интервала изменения значений технологических параметров, были изучены физико-химические свойства отработанных катализаторов азотной промышленности, которые накапливаются в количестве превышающие сотни тонн. При сравнении полученных данных проведенного физико-химических анализов отработанных катализаторов было выявлено, что элементный состав катализаторов очень разнообразен. Отработанные катализаторы содержат в своем составе целый ряд макро- и микроэлементов элементов необходимых для получения жидких и твердых комплексных удобрений с микроэлементами.

Введение. В зависимости от вида и стадии роста развития сельхозкультур дозы и соотношения питательных элементов (N: P: K: МЭ) сильно отличаются, в литературе отсутствуют практические и теоретически обоснованные данные, показывающие их взаимосвязи. Введение микроэлементов в технологический цикл производства удобрений в результате химического взаимодействия с компонентами удобрений может привести к переводу их в неусвояемые растениями формы, за счет этого возможно снижение содержания питательных веществ в удобрениях, а также влияние на физико - химические и механические свойства готовой продукции. В Узбекистане немаловажной проблемой является изыскание и вовлечение в процесс производства минеральных удобрений различных отходов гидрометаллургии, кислых стоков, содержащих микроэлементы, отработанных катализаторов и других видов вторичного сырья [1-4].

На сегодняшний день проблема производства водорастворимых комплексных удобрений в Узбекистане не решена, в условиях республики не разработаны технологии их производства из местного сырья. Таким образом, организация производства комплексных удобрений в республике является актуальной и перспективной.

В этой связи для физико-химического обоснования процесса получения сложных NPK-удобрений с микроэлементами перед разложением минеральными кислотами нами были изучены физико-химические свойства отработанных катализаторов азотной промышленности, которые накапливаются в количестве, превышающие сотни тонн.

Методология. Процесс кислотной переработки катализаторов проводили следующим образом. В лабораторных условиях для обработки катализаторного отхода была взята азотная кислота 30 и 50%-ной концентрации.

Процесс разложения измельченного до размера частиц 0,016 и 0,5 мм катализатора проводили на лабораторной установке, состоящей из трубчатого стеклянного реактора, снабженного мешалкой с электропроводом и помещенного в водный термостат. Температуру в термостате поддерживали с помощью термометра ТК-300И и

электронного реле РТ-230У. При всех концентрациях азотной кислоты температура была постоянной и равнялась при температурах 40, 60 и 80⁰С. Скорость вращения мешалки составляет 250-300 об/мин.

Взаимодействие компонентов длилось в течение 90 мин. По окончании процесса разложения, реакционную массу разделяли на жидкие и твердые фазы методом фильтрации. То есть, все содержимое реактора расфилтровывали на воронке Бюхнера, с использованием колбы Бунзена, при разряжении 0,60 мм рт. ст. через один слой фильтровальной бумаги «белая» лента. Взятые фильтры предварительно взвешивались. Оставшийся на фильтре осадок однократно промывали по 10 гр. водой при заданной температуре и вместе с фильтром высушивали при 100⁰С до постоянного веса.

Результаты. На рисунке представлена энергодисперсионный спектр отработанного катализатора марки Ниап 01-01к.

Рисунок. Энергодисперсионный спектр отработанного исходного катализатора марки Ниап 01-01к. Таблица 1

Элементный состав отработанного исходного катализатора марки Ниап 01-01к

Элемент	Вес.%	Сигма Вес.%	Название эталона
C	8.94	0.82	C Vit
O	40.75	0.65	SiO ₂
Al	37.74	0.58	Al ₂ O ₃
S	3.79	0.31	FeS ₂
Fe	0.66	0.19	Fe
Co	1.76	0.27	Co
Zn	0.67	0.17	Zn
Mo	5.70	0.82	Mo
Сумма:	100.00		

При сравнении полученных данных проведенного энергодисперсионного анализа отработанных катализаторов было выявлено, что катализаторе марки Ниап 01-01к содержание микроэлементов составляет Мо-5,70; Со – 1,76; Zn – 0,67 и Fe -0,66% (таблица 1).

Далее нами исследованы влияния технологических параметров на процесс азотнокислотного разложения катализаторных отходов (таблица 2).

Таблица 2

Влияние технологических параметров на процесс азотнокислотной разложение катализаторных отходов (Ниап-01-01к)

№	Соотношение (Т:Ж) Кат:НН О ₃	Темп., °С	Концентрация HNO ₃ , %	Время разложения, мин	Скорость фильтрации, кг/м ³ * ч		Соотношение Т: Ж	Влажность, %
					По твердой фазы	По жидкой фазы		
1	1:10	40	30	90	42,84	487,76	1:11,35	36,82
2	1:10	60			33,54	389,44	1:13,30	31,55
3	1:10	80			29,10	346,32	1:11,23	30,27
4	1:10	40	50	90	46,31	480,98	1:10,40	39,02
5	1:10	60			36,62	401,22	1:10,95	37,50
6	1:10	80			31,00	351,95	1:11,35	33,27

*- диаметр частиц: 0,016-при 30%, 0,5-при 50%-ной концентрации азотной кислоты

Как следует из таблицы 2, что разложение 30 и 50%-ной концентрации азотной кислоты при температурах от 40 до 80°С скорость фильтрации по твердой фазы образованных суспензии уменьшается от 42,84-29,10 и 46,31-31,00 кг/м³* ч соответственно. Аналогичный характер представляет влажность образованных суспензии соответственно составляет 36,82-30,27 и 39,02-33,27%.

Изучена плотность образованных суспензии после разложения азотной кислоты в зависимости от температуры, которые приведены в таблицы 3.

Таблица 3.

Реологические (плотность, г/см³) свойства азотнокислотной вытяжки (АКВ)

№	Температура, °С	концентрация HNO ₃ , %	Температура разложения, °С		
			40	60	80
1	25	30	1,167	1,185	1,214
2		50	1,285	1,300	1,342
3	40	30	1,156	1,175	1,185
4		50	1,252	1,282	1,330
5	60	30	1,145	1,168	1,190
6		50	1,268	1,270	1,315

Как следует из таблицы 3, что с повышением температуры при 30%-ной концентрации азотной кислоты плотность суспензий повышается от 1,145 до 1,190 г/см³ соответственно, а в случае использования 50%-ной концентрации азотной кислоты, этот показатель соответственно составляет 1,190-1,330 г/см³.

Выводы. Таким образом, изучен процесс разложения отработанных катализаторов измельченных до размеров частиц 0,016 и 0,5 мм азотной кислотой. Установлен, что оптимальными условиями процесса разложения является: температура реакционной массы 80°С, время разложения 90 минут и концентрация кислоты 30 и 50%.

References:

1. Шуваев Ю.Н. Почвенное питание овощных растений. -М.: Эксмо, 2008. – 224 с.
2. С. Крамерев, Л. Бондура. Сравнительная оценка эффективности твердых и жидких комплексных удобрений. Пропозиция - Главный журнал по вопросам агробизнеса.№7., 2019г. с -25-33. <https://propozitsiya.com/sravnitelnaya-ocenka-effektivnosti-tverdyh-i-zhidkih-kompleksnyh-udobreniy>.
3. Аскарова М.К., Исабаев Д. З., Эшпулатова М. Б., Махаматова Г. А., Эргашев Д. А., Исабаев Д. З. Исследование систем, обосновывающих процесс получения жидкого удобрения комплексного действия //Международный научно-исследовательский журнал “Евразийский Союз Ученых” (ЕСУ) №5 (62). 2019. 1 Часть. –С.25-30.
4. Д. О. Обиджонов, Н. Р. Зокирова,Ф. Б. Хайриев, М. В. Йулбарсова, А. У. Эркаев, Б. Х. Кучаров, Б. С. Закиров. Исследование процесса получения жидких удобрений // Узбекский химический журнал. –Ташкент, 2022 г. -№4.-С. 54-57.

INNOVATIVE
ACADEMY